

YOG'ochlarni qayta ishlash va selluloza - qog'oz sanoati

Siddiqova Madinabonu

Samarqand Davlat Arxitektura-Qurilish universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14932915>

KIRISH.

Yog'ochsozlik sanoati - o'rmon sanoatining yog'ochga mexanik va kimyoviy mexanik ishlov berish, qayta ishlash hamda xom ashyo sifatida o'z ehtiyojlari uchun turli yog'ochlardan foydalanadigan tarmog'i. Yog'ochsozlik sanoati mahsulotlariga arralangan yog'och, shpal, faner, yog'och to'sinlar, qurilishda ishlatiladigan yog'och detallar, mebel, yog'och qipiqalaridan va tolalaridan plitalar, parket, eshik, rom, avtomobilsozlik, samolyotsozlik, kemasozlik, vagon qurilishi, qishloq xo'jaligi mashinalari uchun xomaki va tayyor detallar, qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun qutilar, to'qimachilik sanoatiga g'altaklar, turli moslamalar, poyabzal qoliplar, asbob uskunalar va ularga g'iloflar, chang'i va boshqa sport anjomlari, gugurt va boshqalar kiradi.

O'zbekistonda yog'ochsozlik, yog'ochdan turli anjomlar yasash qadimdan hunarmandlikning rivojlangan turi tarzida mahalliy xom ashyo resurslari bilan chegaralangan holda mavjud bo'lib kelgan. Yog'ochsozlik yoki duradgorlik (yog'ochni qirqish, tilish, yo'nish, randalash, parmalash), uysozlik, asbobsozlik, aravasozi, egarsozlik, sandiqsozlik, beshiksozlik, panjarasozi, o'ymakorlik singari juda ko'p tarmoqlardan iborat bo'lgan. Bu sohada uzoq vaqtgacha kichik korxonalar, oddiy mebel ishlab chiqaradigan artellar, kerakli asbob uskuna bilan ta'minlangan sexlar ishlab kelgan. 20 - asrning 50 - 70 yillarida O'zbekiston Respublikasining yog'och va yog'ochdan ishlangan buyumlarga bo'lgan ehtiyoji to'laroq ta'minlanishini inobatga olgan holda yog'ochsozlik sanoati taraqqiy eta boshladi. Qurilish korxonalarining duradgorlik sexlari asosida yirik yog'ochsozlik korxonalari tashkil etildi, ularda deraza va eshik, arralangan yog'och, to'sin, parket va boshqalar duradgorlik mahsulotlarini sanoat usulida tayyorlashga o'tildi.

Germaniya, Shvetsiya, Italiya va Rossiya mashinasozlik korxonalari bilan hamkorlikda Toshkent duradgorlik buyumlari zavodi (1968), "Toshkent" yog'ochsozlik birlashmasi (1972 y., quvvati 400 ming m² rom, 500 ming m² eshik tavaqalari), Toshkent quyoshdan himoya uskunolari zavodi (1974 y., quvvati 400 ming m²), yog'och chiqindilaridan presslangan qurilish taxtachalari ishlab chiqaradigan zavod (1976 y., quvvati 20 ming m³) ishga tushirilgan Daraxt kesish xo'jaliklarida yiliga 500 ming m³ dan ko'proq yog'och va taxta tayyorlanib, Respublikaga keltirib turilibdi. 1978 yilga kelib O'zbekiston Sharqiy Sibirda yog'och tayyorlashdan yog'och va taxtani sotib olishga o'tdi. O'zbekistonda yog'ochsozlik korxonalari sonini va ularning ishlab chiqish quvvatlarini ko'paytirish ishlari uzluksiz davom ettirildi. 1979 - 1995 yillarda Toshkent, Asaka, Qo'qon shaharlarida yangi duradgorlik sexlari ochildi. 1991 yilda quyoshdan himoya uskunolari zavodida plastmassadan deraza romlari ishlab chiqaradigan liniyalar, 1994 y. Toshkentda Markaziy Osiyoda birinchi bo'lgan "O'zEllas" gugurt zavodi (O'zbekiston - Gretsiya qo'shma korxonasi; yillik quvvati 300 mln. kuti gugurt) mahsulot chiqara boshladi. 1995 - 2000 yillarda iqtisodiy islohotlar tufayli yog'ochni qayta ishlash sohasidagi barcha korxonalar davlat tasarrufidan chiqarilib, ular asosida aksiyadorlik, jamoa va xususiy korxonalar tashkil qilindi.

Qator viloyatlarda qisqa vaqt ichida plastmassa va metallardan har birining quvvatini 10 - 20 ming m² bo'lgan zamonaviy ko'rinishdagi eshik va rom tayyorlaydigan qo'shma va xususiy kichik korxonalar jadal sur'atda tashkil qilindi.

Fevral, 2025-Yil

Bu mahsulotlarning afzalligi rom va oynalar blok shaklda tayyorlanib, chang, sovuq va shovqinni o'tkazmaydi, issiqlikni tejaydi. O'zbekistonda Yog'ochsozlik sanoati tarkibidagi korxonalar yiliga 3 mln. m² eshik va deraza romlari, 233 ming m² parket, 1 mln. m uzun o'lchovli buyumlar (plintus, qoplamalar va b.), 50 ming m² quyoshdan himoya uskunalari, 2,5 mln. dona oshik - moshiq, 50 ming m³ taxta va boshqa mahsulot ishlab chiqish kuvvatiga ega (2001).

Shuningdek, ko'pgina jamoa va shirkat xo'jaliklari, qurilish tashkilotlarida arralangan yog'ochga ishlov berish va g'ola yog'ochni tilish bilan shug'ullanadigan korxonalar bor. Respublika xalq xo'jaligi va aholining yog'och - taxtaga bo'lgan yillik ehtiyoji 10 mln.m³ ga boradi. Yog'och xom ashyosi taqchilligi tufayli Yog'ochsozlik sanoatidagi mavjud quvvatlarning yarmidan foydalanilmoqda. Respublikaning yog'och, taxta, qog'oz, sellyuloza, gugurt va boshqa ehtiyojini to'laroq qondirish, yog'ochni qayta ishlash sanoati korxonalarining xom ashyo bazasi mustaqilligini ta'minlash uchun Vazirlar Mahkamasi 1994 yil 8 fevralda "Sanoat terakchiligini rivojlantirish va boshqa tez o'suvchi yog'ochbop daraxtzorlarni barpo etishga oid chora tadbirlar to'g'risida" qaror qabul qildi. Qarorda Qoraqalpog'iston Respublikasi va barcha viloyatlarda har yili 10 ming ga, 10 yilda 100 ming ga terakzor tashkil etish, yaqin kelajakda har yili 3 mln.m³ sanoat bop va qurilish yog'ochi tayyorlash rejalashtirilgan. Xorijiy mamlakatlardan Rossiya, AQSH, Shvetsiya, Finlandiya, Norvegiya va Kanada kabi mamlakatlar iqtisodiyotida Yog'ochsozlik sanoati muhim o'rinda turadi. Bu mamlakatlardan o'rmon resurslari kam bo'lgan davlatlarga yog'och va yog'och mahsulotlari eksport qilinadi. Germaniya va Fransiyada ham Yog'ochsozlik sanoati rivoj topgan.

Yog'ochni qayta ishlash va sellyuloza-qog'oz sanoati korxonalarida pulpa va qog'oz ishlab chiqarish katta miqdorda energiya talab qilsada, uning bir qismi yonib ketgan o'tin qoldiqlaridan kelib chiqadi.

Uning atrof-muhitga ta'siri muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda bosmaxona va yuqori darajada mexanizatsiyalashgan o'tin yig'ish, bir martalik qog'oz nisbatan arzon tovarga aylandi, bu esa iste'molning yuqori darajasiga olib keldi. Havo va suvning ifloslanishi, iqlim o'zgarishi, to'lib toshgan chiqindixonalar va boshqalar kabi global ekologik muammolarning ko'tarilishi yog'ochsozlik va sellyuloza sanoatining chiqindilarini tozalashni hukumat tomonidan tartibga solinishiga olib keldi. Endi yo'nalish tendentsiyasi mavjud barqarorlik ichida sellyuloza va qog'oz sanoatida suvdan foydalanish, gaz chiqindilarini kamaytirish, qazilma yoqilg'i sarfini kamaytirish va mahalliy suv ta'minoti va havoning ifloslanishiga ta'sirini tozalash uchun harakat qiladi.

"Odamlar qog'oz mahsulotlariga muhtoj va biz barqaror, ekologik xavfsiz ishlab chiqarishga muhtojmiz".

Qog'oz mahsulotlarining ekologik va ijtimoiy ko'rsatkichlarini yig'ish va baholash uchun atrof-muhit mahsuloti deklaratsiyalari yoki mahsulot ko'rsatkichlari kartalari mavjud. Sellyuloza va qog'oz fabrikalariga hissa qo'shmoq havo, suv va yer ifloslanish va tashlangan qog'oz va karton qattiq maishiy chiqindilarning taxminan 26% ni tashkil qiladi.

Kanadada sanoatida pulpa va qog'oz, havo, suv va yerga chiqaradigan chiqindilar miqdori bo'yicha uchinchi, Qo'shma Shtatlarda oltinchi o'rinda turadi. 2015 yilda Kanadadagi barcha sanoat korxonalari tomonidan chiqarilgan 3,3 million tonna chiqindilarning 174 ming tonnasini (yoki 5,3%) sellyuloza chiqindilari chiqarilgan.

Fevral, 2025-Yil

Qo'shma Shtatlarda sellyuloza va qog'oz sanoati 2015 yilda 79 ming tonnani yoki barcha sanoat ifloslantiruvchi moddalarining taxminan 5 foiziga to'g'ri kelgan. AQShda pulpa va qog'oz sanoati tomonidan chiqarilgan ushbu chiqindilarning 66% havoga, 10% suvga va 24% quruqlikka, Kanadada esa chiqindilarning katta qismi (96%) havoga tarqaldi.

Dunyo bo'ylab pulpa va qog'oz sanoati energiya iste'molchilari orasida beshinchi o'rinda turadi, bu esa butun dunyodagi energiya ishlatilishining to'rt foizini tashkil etadi. Biroq, qayta tiklanadigan energiyadan, asosan biomassadan juda yuqori darajada foydalanilganligi sababli butun qog'oz va matbaa sektori global issiqxona gazlari zaxirasiga 1% dan kam hissa qo'shadi.

Pulpa - qog'oz sanoati biron tonna mahsulot ishlab chiqarish uchun boshqa sohalarga qaraganda ko'proq suv sarflaydi.

Qog'ozni qayta ishlash jarayonida siyohni tozalash jarayoni, shuningdek, chiqindi suvda chiqadigan kimyoviy moddalar tufayli chiqindilar manbai hisoblanadi. So'nggi 40 yil ichida butun dunyo bo'ylab qog'oz iste'moli 400% ga o'sdi, hosil qilingan daraxtlarning 35% qog'oz ishlab chiqarishda ishlatildi.

Sellyuloza va qog'oz sanoati. Qog'oz ishlab chiqarish uchun pulpa tayyorlash uchun uy tut daraxtlarini tijorat ko'chatlari 6-asrdan boshlangan. Bosib chiqarish texnologiyasining rivojlanishi tufayli Xitoy qog'oz sanoati ostida o'sishda davom etdi.

REFERENCES

1. Abdukatinovna S. M., Sherkulovich M. S. Muddatdan ўтиб туғилиш муаммосига замонавий қараш. – 2022.
2. Маллаев Ш. Ш. и др. Побочное действие нестероидных противовоспалительных препаратов на желудочно-кишечный тракт при лечении ювенильного идиопатического артрита у детей : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
3. Бобомуратов Т. А. и др. Особенности состояния системы гемостаза у детей, перенёсших коронавирусную инфекцию : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
4. Маллаев Ш. Ш. и др. Лечение ювенильного ревматоидного артрита методом хронотерапии ингибиторами ЦОГ-2. – 2022.
5. Iskanova G. X. et al. Juvenile idiopathic arthritis and osteochondrosis of the lumbosacral joint. Case report. – 2022.
6. Fayziev N. N. et al. Nerv sistemasining perinatal shikastlanish fonidagi obstruktiv bronxitli bolalarda immunologik o'zgarishlar : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
7. Абдуллаева М. М., Сагдуллаева М. А., Маллаев Ш. Ш. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ COVID-19 И ПОСТКОВИДНОГО ПЕРИОДА У ДЕТЕЙ : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
8. Sagdullaeva M. A., Sh M. S., Abdullaeva M. M. MUDDATIDAN O' TIB TUG 'ILGAN BOLALARNING MOSLASHUV DAVRINING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
9. Сагдуллаев И. И., Сагдуллаева М. А., Маллаев Ш. Ш. МУДДАТДАН ЎТИБ ТУҒИЛГАНЛИК ВА УЗОҚ МУДДАТЛИ ҲОМИЛАДОРЛИК МУАММОСИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ) //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 114-119.
10. Султанова Н. С., Авезова Г. С., Маллаев Ш. Ш. Показатели метаболического статуса детей. – 2023.

Fevral, 2025-Yil

11. Маллаев Ш. Ш., Алимов А. В., Авезова Г. С. Ювенильный идиопатический артрит у детей: клиника, диагностика, тактика лечения. – 2023.
12. Маллаев Ш. Ш., Алимов А. В. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2023.
13. Маллаев Ш., Алимов А. Клиническая характеристика ювенильного идиопатического артрита у детей //Актуальные вопросы практической педиатрии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 123-124.
14. Маллаев Ш., Алимов А. Эффективность применения метотрексата при ювенильном идиопатическом артрите у детей //Актуальные вопросы практической педиатрии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 125-126.
15. Sh M. S. et al. Genetic Characteristics of the Hemostasis System in Early Children with Pneumonia //Texas Journal of Medical Science. – 2023. – Т. 23. – С. 1-4.
16. Маллаев Ш., Алимов А. Сравнительная эффективность иммунодепрессантов и генно-инженерных биопрепаратов в лечении ювенильного идиопатического артрита у детей //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 40-46.
17. Маллаев Ш. и др. Ювенильный идиопатический артрит у детей: современный взгляд на проблему //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 35-40.
18. Маллаев Ш. Ш. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
19. Маллаев Ш. Ш. и др. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ БИОПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
20. Авезова Г. С. и др. ГЕМОМРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ У ДЕТЕЙ. – 2024.
21. Бобомуратов Т. А. и др. РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА RA1-1 В ТЯЖЕЛОМ ТЕЧЕНИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ. – 2024.
22. Бобомуратов Т. и др. КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
23. Бобомуратов Т. А. и др. ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ВСКАРМЛИВАНИЯ. – 2024.
24. Маллаев Ш. Ш., Авезова Г. С., Султанова Н. С. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
25. Маллаев Ш. Ш., Файзиев Н. Н., Мухторов М. Г. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА БИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ. – 2024.
26. Бобомуратов Т. А., Маллаев Ш. Ш., Эгамбердиев С. Б. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОДЕПРЕССАНТОВ В ЛЕЧЕНИИ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
27. Бобомуратов Т. А., Маллаев Ш. Ш., Уринов А. Ф. КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ С ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ. – 2024.
28. Mukhtorov M. S. S. E. S. V. et al. THE ROLE OF GENE POLYMORPHISM IN THE DEVELOPMENT OF JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS IN CHILDREN. – 2024.

Fevral, 2025-Yil

29. Mukhtorov M. S. S. E. S. B. et al. WAY TREATMENT OF JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS WITH GENETIC ENGINEERED BIOLOGICAL DRUGS. – 2024.
30. Бобомуратов Т. А. и др. БОЛАЛАРДА ЯНГИ КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСИДАН КЕЙИНГИ ТИКЛАНИШ ДАВРИ ХУСУСИЯТЛАРИ. – 2024.
31. Самадов А. А. и др. БОЛАЛАРДА НЕФРОТИК СИНДРОМДА ГАСТРОДУОДЕНАЛ ЎЗГАРИШЛАР КУЗАТИЛГАНДА МИКРОЭЛЕМЕНТЛАР ҲОЛАТИ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 114-120.
32. Bobomuratov T. A. et al. SHIFOXONADAN TASHQARI ZOTILJAM BILAN KASALLANGAN BOLALARDA GEMOSTAZ TIZIMINING OZGARISHLARIDA GEN POLIMORFIZMINING ROLI. – 2024.
33. Sh M. S. et al. BOLALARDA COVID-19 DANKEYINGI DAVRDA YUVENIL REVMATOID ARTRITNING LABORATOR VA KLINIK XUSUSIYATLARI. – 2024.
34. Sh M. S., Egamberdiev S. B. EFFECTIVENESS OF IMMUNOSUPPRESSANTS IN THE TREATMENT OF JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS IN CHILDREN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2024. – Т. 25. – С. 124-129.
35. Bobomuratov T. A., Sh M. S., Fayziev N. N. Features of the Clinical Course of Community-Acquired Pneumonia in Children After Covid 19 //International Congress on Biological, Physical And Chemical Studies (ITALY). – 2025. – Т. 9. – С. 63-64.
36. Бобомуратов Т. А., Каримова Н. А., Турсунбаев А. К. Течение коронавирусной инфекции у детей. – 2022.
37. Султанова Н. С. и др. Современный взгляд на грудное вскармливание и его. – 2022.
38. Bobomuratov T. A. et al. Brestfeeding and Genetic. – 2022.
39. Sh M. S. et al. Molecular-Genetic Mechanisms of the Development of Juvenile Idiopathic Arthritis in Children. – 2023.
40. Маллаев Ш. Ш., Алимов А. В. Функциональное состояние надпочечников у детей с ювенильным ревматоидным артритом //Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования. – 2020. – С. 76-79.
41. Маллаев Ш. Ш. и др. Особенности клинического течения ювенильного ревматоидного артрита у детей //ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – №. SI-2.
42. Султанова Н. С. и др. Современный взгляд на грудное вскармливание и его значение для здоровья матери и ребенка //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2022. – №. SI-3.
43. Султанова Н. С. и др. Влияние вида вскармливания на соматический статус детей : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
44. Маллаев Ш. Ш. Эффективность хронотерапии нимесулидом в лечении ювенильного ревматоидного артрита //Врач-аспирант. – 2011. – Т. 46. – №. 3.4. – С. 593-597.
45. Шомурадова Ш. Ш., Алимов А. В. Лекарственное поражение печени при ювенильном ревматоидном артрите //Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2016. – №. 7 (131). – С. 38-42.
46. Каримжанов И. А., Мадаминова М. Ш., Динмухаммадиева Д. Р. Клинико-лабораторные особенности течения ювенильного идиопатического артрита у детей : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.

Fevral, 2025-Yil

47. Сагдуллаева М. А., Маллаев Ш. Ш. МУДДАТДАН ЎТИБ ТУҒИЛИШ МУАММОСИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШ //ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – №. SI-3.
48. Маллаев Ш. Ш. Клинико–иммунологические особенности ювенильного идиопатического артрита у детей //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 71-74.
49. Юсупова Г. А. и др. Дисбиоз кишечника в генезе иммунной недостаточности у детей, больных рецидивирующим бронхитом //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 151-159.
50. Sh M. S. Genetic Aspects of Juvenile Rheumatoid Arthritis. ISSN (E): 2795–7624 VOLUME 10| JULY 2022. 1-5. 7. Sh. Sh Mallaev, TA Bobomuratov, NS Sultanova, GA Yusupova, AA Hoshimov //Clinical characteristics and prediction of the outcome of juvenile rheumatoid arthritis in chronotherapy//Chin J Ind Hyg Occup Dis. – Т. 39. – №. 7. – С. 135-140.
51. Алимов А. В., Маллаев Ш. Ш. Clinic-laboratory manifestation of juvenile rheumatoid arthritis //Евразийский вестник педиатрии. – Т. 3.
52. Mallaev S. S., Alimov A. V. Clinical course of juvenile rheumatoid arthritis and its optimization of treatment //Journal" Pediatrics. – №. 2. – С. 200-203.
53. Mamatkulov B. M., Avezova G. S. Congenital anomalies as a cause of childhood disability (according to the materials of Tashkent, Uzbekistan) //Nauka mo-lodykh (Eruditio Juvenium). – 2015. – Т. 3. – №. 2. – С. 110-15.
54. Азизова Ф. Л., Аvezова Г. С. Особенности динамики заболеваемости детей воспитывающихся в специализированных школах–интернатах //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 237-243.
55. Маматкулов Б., Абдурахимов Б. А. A SYSTEMATIC APPROACH TO MANAGING THE HEALTH AND RISK FACTORS OF MINING INDUSTRY WORKERS //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 211-213.
56. Маматкулов Б. и др. THE IMPACT OF FACTORS OF PRODUCTION ON THE HEALTH OF WORKERS IN THE MINING INDUSTRY //Новый день в медицине. – 2019. – №. 4. – С. 191-194.
57. Маматкулов Б., Аvezова Г. С., Адылов Ш. К. Врожденные пороки развития у детей и основные пути их профилактики //Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования. – 2017. – С. 75-78.
58. Alikulova D. J. et al. Identification of features of immune status in adolescents with atopic asthma //Vestnik soveta molodykh uchenykh Chelyabinskoi oblasti. – 2015. – Т. 3. – С. 9-14.
59. Бобомуратов Т. А. и др. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРИ ГЕМОМРАГИЧЕСКИХ ВАСКУЛИТАХ У ДЕТЕЙ. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ. – 2024.
60. Сагдуллаева М. А., Исламов С. И., Аvezова Г. С. МУДДАТИДАН ЎТГАН ҲОМИЛАДОРЛИК: ТАРҚАЛГАНЛИГИ, ЭТИОЛОГИЯСИ ВА ПАТОГЕНЕЗИ. – 2024.
61. Avezova G. S., Beshimova Z., Avezova G. S. Means and problems of forming a healthy lifestyle among the population //The American journal of medical sciences and pharmaceutical research. – 2021. – Т. 3. – №. 05. – С. 73-77.

Fevral, 2025-Yil

62. Kasimova D. A. et al. Medical-social aspects of child disability //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 4. – С. 2116-2121.
63. Avezova G., Agataeva K. ANALYSIS OF RESULTS MEDICAL EXAMINATION OF PERSONS ENTERING IN TO MARRIAGE //Интернаука. – 2019. – №. 45-2. – С. 61-62.
64. Абдурахимов Б. А., Аликулова Д. Я., Аvezova Г. С. Здоровье работающих горнорудной промышленности //EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY. – 2018. – С. 111-112.
65. Alikulova D. et al. Factors Contributing to the Development of Bronchial Asthma //Young Scientist USA. – 2016. – С. 113-116.
66. Аvezova Г. С., Азимов Р. И., Гуломова Н. Р. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ОБРАЗ ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖЕЙ (по материалам г. Ташкента) //Университетская наука: взгляд в будущее. – 2016. – С. 111.
67. Mamatkulov B. M., Avezova G. S. Congenital anomalies as a cause of childhood disability //Nauka molodyh. – 2015. – Т. 2. – С. 110-115.
68. Маматкуло Б., Аvezova Г. Бир ёшгача бўлган болалар ўлимининг хавф омиллари //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2011. – №. 3 (66). – С. 96-99.
69. Хайдарова М. Х., Аvezova Г. С. Adolescent health and factors lifestyle Khaydarova M., Avezova G. 2 (Republic of Uzbekistan) Здоровье подростков и факторы образа жизни //Главный редактор научно-исследовательского журнала «International scientific review», Вальцев СВ. – С. 106.
70. Mamatkulov B. M., Avezova G. S. Congenital anomalies as a cause of childhood disability (according to the materials of Tashkent, Uzbekistan) //Nauka mo-lodykh (Eruditio Juvenium). – 2015. – Т. 3. – №. 2. – С. 110-15.
71. Sultanova N. S., Avezova G. S. Mallaev Sh. Sh., Fayziyev NN Comprehensive characteristics of the state of health of children in different age periods, depending on the types of feeding and care //British Medical. – Т. 3. – №. 2. – С. 109-113.
72. Аvezova Г. Уч ёшгача болалар саломатлиги шаклланишининг тиббий-ижтимоий қирралари. – 2012.
73. Sh M. S. et al. Molecular-Genetic Mechanisms of the Development of Juvenile Idiopathic Arthritis in Children. – 2023.
74. Нурдинова Г. У. и др. Эпидемиология сахарного диабета //International scientific review. – 2016. – №. 7 (17). – С. 93-95.
75. Нурдинова Г. У. и др. Распространенность сахарного диабета первого и второго типов в Андижанской области //European research. – 2016. – №. 5 (16). – С. 99-101.
76. Мусаева У. А., Аvezova Г. С. ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ ТИЗИМИНИНГ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 2. – С. 287-296.
77. Сагдуллаева М. А., Сагдуллаев И. И., Аvezova Г. С. МУДДАТИДАН ЎТИБ ТУФИЛГАН БОЛАЛАРНИНГ САЛОМАТЛИК ҲОЛАТИ, КАСАЛЛИКЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ГИГИЕНИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. – 2024.
78. Каримова Б. Н., Отажонов И. О., Аvezova Г. С. УРАТЛИ НЕФРОПАТИЯСИ БОР ТЕЗ-ТЕЗ КАСАЛЛАНУВЧИ БОЛАЛАР ВА УЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ ХАРАКТЕРИСТИКАСИ. – 2024.

Fevral, 2025-Yil

79. Anikeeva N. A. et al. DILATED CARDIOMYOPATHY AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRONUCLEAR MYOPATHY TYPE 5 IN AN 8-YEAR-OLD CHILD: A CLINICAL CASE. – 2024.
80. Ганиев А. Г., Авезова Г. С., Хабибуллоева Б. Р. КАЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРЕЙ ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ: ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. – 2024.
81. Bobomuratov T. A., Davletova F. O., Avezova G. S. BOLALARDA O 'TKIR BRONXIOITNING DIFFERENSIAL-DIAGNOSTIK MEZONLARI. – 2024.
82. Bobomuratov T. A., Davletova F. O., Avezova G. S. KO 'KRAK YOSHDAGI BOLALARDA O 'TKIR BRONXIOIT RIVOJLANISHINING ETIOPATOGENEZI, KLINIKASI VA DAVOSINI O 'RGANISHGA ZAMONAVIY YONDOSHUVLAR. – 2024.
83. Авезова Г. С. и др. ЭФФЕКТИВНОСТЬ «АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ» В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. – 2024.
84. Расулова Л. Т. и др. ОЦЕНКА ЦИТОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ. – 2024.
85. Маллаев Ш. Ш., Авезова Г. С., Султанова Н. С. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
86. Бобомуратов Т. А. и др. ОЗИҚЛАНТИРИШ ТУРЛАРИ БИЛАН ФАРҚЛАНАДИГАН БОЛАЛАРНИНГ ПСИХОФИЗИОЛОГИК РИВОЖЛАНИШИ ВА УЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ. – 2024.
87. Бобомуратов Т. А. и др. ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ВСКАРМЛИВАНИЯ. – 2024.
88. Azizova F. L. et al. INNOVATION PEDAGOGIK USULLARNI JORIY ETISH ORQALI TALABALAR BILIM, MALAKA, KO 'NIKMALARINI OSHIRISH. – 2024.
89. Авезова Г. С. и др. ГЕМОРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ У ДЕТЕЙ. – 2024.
90. Авезова Г. С. ГЕМОРАГИК ВАСКУЛИТЛИ БОЛАЛАРДА ГЕМОСТАЗ ТИЗИМИНИНГ ЎЗГАРИШИ. – 2023.
91. Shagazatova B. X. et al. Rekonstruktiv jarrohlik aralashuvlardan so'ng diabetik tovon sindromi bo'lgan 2-tur diabet bilan og'rigan bemorlarning hayot sifatini baholash. – 2023.
92. Шагазатова Б. Х. и др. Патология гипоталамо-гипофизарной системы после облучения краниальной области. – 2023.
93. Маллаев Ш. Ш., Алимов А. В., Авезова Г. С. Ювенильный идиопатический артрит у детей: клиника, диагностика, тактика лечения. – 2023.
94. Султанова Н. С., Авезова Г. С., Маллаев Ш. Ш. Показатели метаболического статуса детей. – 2023.
95. Авезова Г. С., Файзуллаев Т. С. Шахсга йўналтирилган таълим: унинг олий тиббий таълимдаги ўрни //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 225-230.
96. Шоймардонов Б., Авезова Г. С. ИССИҚ ИҚЛИМ ШАРОИТЛАРИДА ОВҚАТ ҲАЗМ ҚИЛИШ ТИЗИМИ КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ ХАВФ ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ УСЛУБИЁТИ //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 35-40.

Fevral, 2025-Yil

97. Шагазатова Б. Х. и др. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 11. – №. 2. – С. 131-135.
98. Авезова Г. TOSHKENT SHAHRIDA ERTA YOSHLI BOLALARNING O 'LIM SAVABLARI TANLILI //Международный журнал научной педиатрии. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 26-33.
99. Маматкулов Б., Авезова Г. С., Уразалиева И. Р. Школа общественного здравоохранения. – 2022.
100. Шарипова С. Н., Авезова Г. С. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У СПОРТСМЕНОВ СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ГИМНАСТИКЕ И В БОРЬБЕ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 7. – С. 76-78.
101. Маллаев Ш. Ш. и др. Побочное действие нестероидных противовоспалительных препаратов на желудочно-кишечный тракт при лечении ювенильного идиопатического артрита у детей : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
102. Авезова Г. С., Бобомуратов Т. А. Эрта ёшли болаларда нафас олиш тизими касалликларининг эпидемиологияси. – 2022.
103. Mamatqulov B. M., Avezova G. S. Методы, средства и формы личностно-ориентированного образования в высшей школе. – 2022.
104. Sattarovna G. A. et al. THE ROLE OF MODERN TEACHING METHODS IN ENHANCING STUDENTS'KNOWLEDGE AND FORMATION SKILLS //湖南大学学报 (自然科学版). – 2021. – Т. 48. – №. 12.
105. Bakhromjon M., yim Sattarovna A. G., n Rasnidovich T. R. THE PROBLEM OF ALCOHOL DEPENDS AND THE FIGHT AGAINST IT //World Bulletin of Public Health. – 2021. – Т. 4. – С. 89-90.
106. Сафарова Д. Д. и др. ОСОБЕННОСТИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ–БЕГУНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ДИСТАНЦИЯХ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 326-334.
107. Маматкулов Б. М. и др. ПАТРОНАЖ ҲАМШИРАЛАРИНИНГ КАСАЛЛАНИШИНИ ЎРГАНИШ //Интернаука. – 2021. – №. 20-7. – С. 31-33.
108. Манонова Ю., Авезова Г. С. ТАЛАБА ЁШЛАРИНИНГ ҲАРАКАТ ФАОЛЛИГИ, СПОРТ БИЛАН ШУҒУЛЛАНИШИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 1889-1893.
109. Авезова Г. С., Тулиев Р. Р. ТАЛАБА ЁШЛАРДА ЗАРАРЛИ ОДАТЛАР ВА ҲАР ХИЛ ТУРДАГИ ТОБЕЛИКЛАРИНИНГ МАВЖУДЛИГИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 1898-1901.
110. Авезова Г. С., Абдупаттаев З. А. Ў. НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 1911-1914.
111. Avezova G. S., Manonova Y. S. Q. SOG 'LOM TURMUSH TARZI: TALABA YOSHLAR QARASHLARI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 991-995.

Fevral, 2025-Yil

112. Маматкулов Б. М., Уразалиева И. Р., Арсланбекова Н. Б. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТРУДА ПАТРОНАЖНЫХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ //Интернаука. – 2020. – №. 46-1. – С. 44-45.
113. Маматкулов Б., Уразалиева И. Мнение населения и врачей общей практики о качества труда патронажных медицинских сестер. – 2020.
114. Аvezova Г. С. ALCOHOL DEPENDENCE AND A SYSTEMATIC APPROACH TO PREVENTION //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 74-77.
115. Аvezova Г. С., Джуманазарова А. Ж. К., Чориева Ш. Э. Распространенность туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью //International scientific review. – 2020. – №. LXVII. – С. 97-99.
116. Аvezova Г. С. Сурхандарё вилояти шахар ва кишлоқларида туғма аномалияларнинг тарқалганлиги. – 2019.
117. Аликулова Д. Я., Юсупбекова Н. А. ЗДОРОВЬЕ И УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ //EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY. – 2018. – С. 123-125.
118. Shaykhova G. I., Azizova F. L., Avezova G. S. THE LEVEL AND STRUCTURE OF THE INCIDENCE OF CHILDREN FROM SPECIALIZED BOARDING SCHOOLS //Central Asian Journal of Medicine. – 2018. – Т. 2018. – №. 1. – С. 72-76.
119. Мамяткулов Б., Аvezova Г. С. Интернетдан ахборотларни қидириш. Клиник саволларни шакллантириш (pico). – 2018.
120. Аvezova Г. С., Хайитбоева Н. А. ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ У ДЕТЕЙ //Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования. – 2018. – С. 59-63.
121. Хайдарова З. Т. и др. ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ //EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY. – 2018. – С. 119-121.
122. Avezova G. S. Turaev B. Sh //International scientific-practical congress. – 2017. – С. 192.
123. Маматкулов Б., Аvezova Г. С. Хавф, хавф омиллари ҳақида тушунча. хавф омилларини ҳисоблаш усуллари. – 2017.
124. Аvezova Г. С., Ишмурадов М. Б. ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ //Young scientists' and mentors' non-standart congress. – 2017. – С. 130-133.
125. Маматкулов Б. М., Аvezova Г. С. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ АНОМАЛИЯМИ В Г. ТАШКЕНТЕ //Young scientists' and mentors' non-standart congress. – 2017. – С. 170-174.
126. Тураев Б. Ш., Аvezova Г. С. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИН //Young scientists' and mentors' non-standart congress. – 2017. – С. 192-196.
127. Guloyim A., Imira U., Zarifa K. Analysis of results of medical examination of persons entering into marriage //International scientific review. – 2016. – №. 4 (14). – С. 241-243.
128. Guloyim A. The peculiarities of the morbidity of the children //International scientific review. – 2016. – №. 4 (14). – С. 229-231.
129. Madina K., Guloyim A. Adolescent health and factors lifestyle //International scientific review. – 2016. – №. 8 (18). – С. 106-108.

Fevral, 2025-Yil

130. Guloyim A., Mirzohit S. Congenital malformation as a cause of child disability //International scientific review. – 2016. – №. 4 (14). – С. 243-245.
131. Аvezова Г. С., Сайтмуратов М. А. Congenital malformation as a cause of child disability Avezova G., Sajtmuratov M. 2 (Republic of Uzbekistan) Врожденные пороки развития как причина детской инвалидности //Главный редактор научно-исследовательского журнала «International scientific review», Вальцев СВ. – 2016. – №. 4. – С. 241.
132. Аvezова Г. С. The peculiarities of the morbidity of the children Avezova G.(Republic of Uzbekistan) Особенности заболеваемости детей //Главный редактор научно-исследовательского журнала «International scientific review», Вальцев СВ. – 2016. – №. 4. – С. 227.
133. Аликулова Д. Я., Маматкулов Б. М., Уразалиева И. Р. Asthma school organization in the Republic of Uzbekistan //International scientific review. – 2015. – №. 9 (10). – С. 59-61.
134. Маматкулов Б., Аликулова Д. Я., Уразалиева И. Р. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ СТРАДАЮЩИХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ //Научная дискуссия: вопросы медицины. – 2015. – №. 10-11. – С. 161-164.
135. Аликулова Д. Я. Иммунный статус больных атопической бронхиальной астмой подросткового возраста //Здоровье–основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. – 2015. – Т. 10. – №. 2. – С. 446-449.
136. Азимов Р. И., Гуломова Н. Р., Аvezова Г. С. Заболеваемость по данным обращаемости учащихся колледжей //Молодой ученый. – 2015. – №. 21. – С. 242-244.
137. Маматкулов Б. М., ЛаМорт Н. КЛИНИЧЕСКАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ.
138. Ahmedov M. et al. Addressing the challenges of improving the quality of primary care for Chronic Heart Failure in Uzbekistan: a qualitative study.
139. Нурдинова Г. У. и др. Prevalence of first and second types diabetes in Andizhan region Nurdinova G., Avezova G. 2, Kodirova D. 3, Komilova Z. 4 (Republic of Uzbekistan) Распространенность сахарного диабета первого и второго типов в Андижанской области //EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY. – С. 99.
140. Bobomuratov T. A. et al. Brestfeeding and Genetic Features of Juvenile Rheumatoid Arthritis //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 1983-1988.
141. Sh M. S. et al. Genetic Aspects of Juvenile Rheumatoid Arthritis //ISSN (E). – 2022. – С. 2795-7624.
142. Mallaev S. S. et al. Clinical characteristics and prediction of the outcome of juvenile rheumatoid arthritis in chronotherapy //Chin J Ind Hyg Occup Dis. – Т. 39. – №. 7. – С. 135-140.
143. Султанова Н. С., Камалов З. С. Частота аллергических заболеваний у детей в зависимости от видов вскармливания и принципов ухода //Российский аллергологический журнал. – 2016. – №. 3. – С. 38-39.
144. Faiziev N. N. et al. Changes in the hemostasis system in children with pneumonia and optimization of their treatment //Academic Research in Educational Sciences. – 2023. – Т. 4. – С. 2181-1385.
145. Sultanova N. S. et al. THE ROLE OF BREASTFEEDING IN THE PSYCHO-SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN IN SOCIETY //British Medical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 6.

Fevral, 2025-Yil

146. Bobomuratov T. A. et al. Effects of Long Term Breastfeeding on Development and Health of Children //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 2243-2250.
147. Sultanova N. S. et al. COMPREHENSIVE CHARACTERISTICS OF THE STATE OF HEALTH OF CHILDREN IN DIFFERENT AGE PERIODS, DEPENDING ON THE TYPES OF FEEDING AND CARE //British Medical Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 2.
148. Султанова Н. С. Анализ пищевого поведения у детей школьного возраста в зависимости от вида вскармливания и принципов ухода (с применением методики DEBQ) //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 165-170.
149. Султанова Н. С. Влияние вида вскармливания на иммунологический статус детей //Рос. аллергол. журн. – 2016. – Т. 2. – №. 3. – С. 37-38.
150. Sultanova N. S. Some peculiarities of physical development of children depending on applied care methodology //European Science Review. – 2015. – №. 7-8. – С. 102-104.
151. Sh M. S. Genetic Aspects of Juvenile Rheumatoid Arthritis. ISSN (E): 2795–7624 VOLUME 10| JULY 2022. 1-5. 7. Sh. Sh Mallaev, TA Bobomuratov, NS Sultanova, GA Yusupova, AA Hoshimov //Clinical characteristics and prediction of the outcome of juvenile rheumatoid arthritis in chronotherapy//Chin J Ind Hyg Occup Dis. – Т. 39. – №. 7. – С. 135-140.
152. Файзиев Н. Н. и др. Изменения в системе гемостаза у детей с пневмонией и оптимизация их лечения //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 180-187.
153. Султанова Н. С. Обоснование необходимости исключительного грудного вскармливания в развитии познавательных способностей детей //Молодой ученый. – 2014. – №. 10. – С. 87-90.
154. Мухамедова Х. Т., Джалалов У. Д., Султанова Н. С. Влияние исключительного грудного вскармливания и применения эффективных технологий ухода на соматический статус детей раннего возраста //Вестник Уральской медицинской академической науки. – 2011. – №. 1. – С. 41-43.
155. Султанова Н. С., Пулатова А. П., Рустамова М. С. Гормональный статус женщин с климактерическим синдромом в сочетании с йоддефицитными заболеваниями //Здравоохранение Таджикистана. – 2009. – №. 3. – С. 40-44.
156. Мухамадиева С. М., Султанова Н. С., Ходжимурадова Д. А. Особенности клинических проявлений климактерического синдрома у женщин с йоддефицитными состояниями //Доклады Академии наук Республики Таджикистан. – 2007. – Т. 50. – №. 7. – С. 639-643.
157. Султанова Н. С. О размерности полной группы движений кокасательного расслоения со связностью горизонтального лифта //Дифференциальная геометрия многообразий фигур. – 2002. – №. 33. – С. 104-107.
158. Султанова Н. С. и др. Влияние вида вскармливания на соматический статус детей : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
159. Маллаев Ш. Ш. и др. Особенности клинического течения ювенильного ревматоидного артрита у детей //ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – №. SI-2.
160. Султанова Н. С. и др. Современный взгляд на грудное вскармливание и его значение для здоровья матери и ребенка //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2022. – №. SI-3.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH